

La gestion axée sur les résultats appliquée au développement durable : cas du Maroc
Results-based management applied to sustainable development: the case of Morocco

SADDOUGUI Mohammed,

*Enseignant-chercheur, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES), Université Mohamed 1er – Oujda,
saddougui65@gmail.com*

RESUME

L'évaluation et l'orientation des politiques publiques requièrent le recours à des outils et à des indicateurs fondés sur des dimensions économiques, sociales et environnementales. L'objectif principal de cet article est d'évaluer la performance du développement durable au Maroc en se référant à des indicateurs au niveau national et territorial. L'examen des résultats nous a permis de conclure que toute évaluation du développement durable demeure complexe.

Mots-clés : Gestion axée sur les résultats, Développement durable, Indicateurs, performance, politiques publiques, Cadre logique.

ABSTRACT

Assessing and guiding public policies necessitates tools and indicators encompassing economic, social, and environmental dimensions. This article aims to evaluate sustainable development performance in Morocco using national and territorial indicators. Our analysis indicates that measuring sustainable development remains inherently complex.

Key-words: Results-based management, Sustainable development, indicators, performance, public policies, Logical framework.

INTRODUCTION

La transition vers une approche axée sur les résultats GAR constitue un passage obligé, marquant un véritable changement de paradigme de gestion.

Contrairement aux approches traditionnelles fondées sur les moyens, La gestion axée sur les résultats¹ est un système de gestion qui oriente toutes les activités des organisations publiques vers l'obtention de résultats précisément définis et mesurables. Cela implique une planification minutieuse, une définition claire des indicateurs de performance, ainsi qu'un suivi et une évaluation continus.

La recherche d'une gestion axée sur les résultats du développement et l'efficacité de l'aide est la conséquence de l'importance croissante accordée par le comité d'aide au développement CAD à la qualité, l'efficacité et à l'impact de la coopération pour le développement².

La gestion axée sur les résultats appliquée au développement durable mobilise plusieurs théories et cadres conceptuels qui permettent de structurer, mesurer et améliorer les interventions pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

Dans cette étude, nous adoptons les principes directeurs de l'OCDE/CAD de 2019 pour une gestion axée sur les résultats en matière de développement durable, car ils offrent une synthèse complète des cadres théoriques pertinents.

Dans un contexte où la gestion axée sur les résultats est de plus en plus valorisée comme levier d'efficacité des politiques publiques, le Maroc a intégré cette approche dans le cadre de sa stratégie nationale de développement durable.

Cependant, l'impact réel de cette approche sur la performance en matière de durabilité reste peu exploré et documenté.

La problématique centrale consiste donc à déterminer : ***Dans quelle mesure la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats contribue-t-elle à atteindre les objectifs du développement durable, en recourant à des indicateurs de performance ?***

Subsidièrement, se posent aussi d'autres questions dont l'importance n'est pas des moindres :

- Dans quelle mesure la Gestion axée sur les résultats améliore-t-elle la performance du développement durable ?
- Les politiques publiques intègrent-elle les outils de performances du développement durable ?
- Quel est l'impact de la Gestion Axée sur les Résultats sur la performance des Collectivités Territoriales au Maroc ?

Traiter de cette problématique consiste à adopter une méthode descriptive analytique combinant analyse et interprétation en vue d'évaluer les avancées réalisées par le Maroc en matière du développement durable au cours des dernières décennies.

Nous allons traiter ce sujet à travers les points suivants qui portent respectivement sur le management des risques pour le développement durable, la gestion axée sur les résultats, outil d'optimisation des résultats en matière de développement durable au Maroc et la territorialisation de la performance du développement durable.

¹- Le concept de la gestion axée sur les résultats, initialement conçu pour le secteur privé, a été utilisé plus tard par le département de la défense des États-Unis et l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) dans les années 1960, puis repris dans les années 90.

²- OCDE (2003), Les dossiers du CAD : Volume 4-3, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/journal_dev-v4-3-fr

1. DU MANAGEMENT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

1.1. Pour une gestion rationnelle du développement durable

Pour une gestion écologiquement rationnelle de l'environnement, une série de principes a été adoptée en 1972 à l'occasion de la « déclaration de Stockholm » sur l'environnement.

A cette époque, l'approche qui prédominait en matière de gestion de l'environnement reposait essentiellement sur l'idée que « la question d'environnement est principalement axée sur l'accident environnemental et que le milieu, les écosystèmes, diluent, absorbent les problèmes de pollutions. La disponibilité des ressources ne pose pas de problème³ ».

Dans le même sens, la Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement du 13 juin 1992 a incité les acteurs politiques à adopter une gestion rationnelle et écologiquement viable des ressources forestières. Elle a précisé dans son troisième principe que « Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures⁴ ».

Ces préoccupations sont le témoin d'une prise de conscience par la communauté internationale de l'importance du management du développement durable « qui permettrait de satisfaire les besoins de la génération présente sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs⁵. »

Pour atteindre les objectifs du développement durable, les décideurs et les gestionnaires doivent disposer de données et d'indicateurs de performance permettant de mesurer l'efficacité et l'efficience de la qualité de l'action publique.

Il est donc impératif de procéder à un changement de paradigme de gestion et de recourir à des indicateurs de performance pour parvenir à obtenir les résultats escomptés et efficaces en matière de développement durable⁶.

1.2. Outils et indicateurs de mesure du développement durable

« Un indicateur de développement durable est une représentation synthétique de données sélectionnées sur la situation et l'évolution du développement durable. Il doit permettre de mesurer les évolutions sociales, environnementales ou économiques⁷ ».

Or, si « la mesure de la performance de développement durable implique l'utilisation simultanée d'indicateurs économiques, environnementaux et sociaux, la portée de l'écosystème des indicateurs de développement durable s'est élargie pour inclure l'impact sur la biodiversité ainsi que bien d'autres questions socio-économiques et de gouvernance, y compris les impacts cumulatifs des multiples activités humaines⁸ ».

³ - Ibid., p.34.

⁴ - En 1987, la commission mondiale « Environnement et développement » présidée par Mme Gro Brundtland remet son rapport à l'assemblée générale des Nations unies, où l'on retrouve la définition qui fait date : « Le développement durable est celui qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. ». Pour d'amples informations sur ce point, consultez, MICHEL, X. et CAVAILLE, P. et Coll. 2009. Management des risques pour un développement durable : qualité- santé ; sécurité ; environnement, Dunod, Paris,

⁵ - DUPONT, Y (sous la direction) (2007), Dictionnaire des risques, 2^{ème} édition, Armand Colin, Paris, p.171.

⁶ - OCDE, (2019). Principes directeurs pour une gestion axée sur les résultats en matière de développement durable, Url : <https://bit.ly/4l3XtTk> (consulté le 13/01/2025)

⁷ - Ministère délégué auprès du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, chargé de l'Environnement. (2014). Indicateurs du développement durable au Maroc, 4^{ème} rapport national.

⁸ COLL, M., & STEENBEEK, J. (2017). Standardized ecological indicators to assess aquatic food webs: The ECOIND software plug-in for Ecopath with Ecosim models. Environmental Modelling & Software, vol 89, pp. 120-130.

Ces indicateurs doivent apporter des renseignements fiables sur l'état et le progrès du développement durable. Cependant, la mesure de la durabilité pose beaucoup de difficultés du fait que, d'une part, « le développement durable englobe des variables environnementales, sociales et économiques, et que toutes doivent être mesurées jusqu'à un certain point » et d'autre part, il existe une profusion d'indicateurs qui ne s'apprennent pas facilement à une distinction permettant de savoir les plus importants pour le développement durable⁹. Cette difficulté s'amplifie davantage dès lors qu'au caractère multidimensionnel du concept de développement durable s'ajoute son aspect dynamique, du fait que les phénomènes économiques, sociaux et environnementaux, progressent à des rythmes différents¹⁰. Ces incertitudes ne peuvent alors que compliquer l'évaluation du développement durable.

La nouvelle architecture des indicateurs du développement durable IDD est utilisée par la Commission du Développement Durable des Nations Unies (CDD – NU) et s'est articulée autour de 14 thèmes qui ont été sélectionnés¹¹.

Une autre nouveauté de cette édition est l'intégration de la dimension de la gouvernance dans le développement durable¹². Au Maroc, la liste finale a été validée dans le cadre du Comité national des indicateurs du développement durable CNIDD.

1.3. La Gestion axée sur les résultats, une approche managériale pour la performance du développement durable

La gestion axée sur les résultats appliquée au développement durable repose sur une panoplie de fondements théoriques. Ses principes directeurs, tels qu'adoptés par l'OCDE/CAD en 2019, synthétisent ces théories.

1.3.1. Le cadre théorique de l'intégration du développement durable dans la gestion axée sur les résultats

La gestion axée sur les résultats (GAR) en matière de développement durable mobilise plusieurs cadres théoriques qui orientent les pratiques vers l'efficacité, la flexibilité et la durabilité. Il s'agit, entre autres, de la théorie du changement qui analyse les conditions du passage au changement¹³ ; de l'approche systémique, fondée sur l'équifinalité¹⁴ ; elle dépasse la logique causale linéaire pour intégrer le contexte¹⁵ ; la hiérarchie

⁹ - STRANGE, T & BAYLEY, A. (2008). Le développement durable à la croisée de l'économie, de la société et de l'environnement, Les essentiels de l'OCDE, p.116

¹⁰ - Ibid., p. 20

¹¹ - il s'agit de : Pauvreté - Gouvernance - Santé - Education - Océans, mers et côtes - Atmosphères - Risques naturels et technologiques - Démographie - Eau douce - Terres - Biodiversité - Développement économique - Mode de consommation et de production et partenariat économique mondial.

¹² - Ministère délégué auprès du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, chargé de l'Environnement, op., cit, p.11.

¹³ - Italian Agency For development cooperation. (2023). Manuel opérationnel de l'approche de la gestion axée sur les résultats en matière de développement durable, p.15. https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2023/05/Manuale-Operativo_FRA_Web-1.pdf (consulté le 07/05/2025).

¹⁴ - L'« équifinalité » est un principe selon lequel, dans les systèmes ouverts, un état final donné peut être atteint par de nombreux moyens ou cheminements potentiels et prenant en considération les risques à courir et les conditions à remplir pour obtenir des résultats de haut niveau.

¹⁵ - PROM-JACKSON, S. (2017). La gestion axée sur les résultats dans le système des Nations Unies pour le développement Analyse des progrès et de l'efficacité des politiques. Rapport de synthèse, Nations Unies, JIU/REP/2017/6, p.V

logique des résultats qui structure la planification et l'évaluation¹⁶, la gestion axée sur les résultats qui s'appuie sur une hiérarchie claire des résultats : intrants, activités, produits, résultats immédiats, effets à moyen terme et impacts à long terme ; la gestion adaptative et l'apprentissage organisationnel renforcent l'efficacité et la durabilité¹⁷ ; la théorie de gestion des risques qui intègre les dimensions ESG dans les stratégies de développement¹⁸. ; enfin, l'approche participative favorisant l'appropriation locale et la pérennité des actions¹⁹

La Consolidation de l'approche de partenariat local vise l'acceptation et l'appropriation de l'action ainsi que le transfert des connaissances aux acteurs locaux. Ce qui renforcer l'appropriation et la durabilité des acquis du projet²⁰.

1.3.2. Indicateurs de performance et de durabilité

Il est utile de rappeler que la gestion axée sur les résultats est « une approche de gouvernance publique centrée sur la performance, qui met l'accent non seulement sur les moyens utilisés, mais surtout sur les résultats atteints²¹». Elle repose sur un cycle complet s'articulant autour de la planification stratégique, la formulation d'indicateurs de performance, le suivi-évaluation, et réajustement des politiques²².

Il suffit à cet effet de se référer à l'une des définitions de la GAR, notamment celle fournie par le manuel pour la Gestion Axée sur les Résultats et l'Agenda 2030 pour le développement durable qui la qualifie de stratégie de gestion intégrant une philosophie et des principes de résultats dans tous les aspects de la gestion, et plus important encore, en intégrant les données probantes et les enseignements tirés des performances passées dans la prise de décision de gestion²³.

Le lien entre la GAR et les objectifs du développement durable est mis en exergue par l'assemblée générale des nations unie à l'occasion de son *“Examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies”* (résolution QCPR) du 21 décembre 2016.

La mise en œuvre de la GAR en matière de développement durable vise la réalisation de quatre objectifs complémentaires qui s'articulent autour de la prise de décision, l'apprentissage, la reddition de comptes et la communication.

1.3.3. Les principes directeurs pour une gestion axée sur les résultats en matière de développement durable

Le système de gestion axée sur les résultats en matière de développement durable repose sur des principes directeurs qui représentent des lignes directrices facilitant aux acteurs du développement la réalisation des

¹⁶ - Ibid., p.31.

¹⁷ - Office des nations-unies contre la drogue et le crime (UNODC) (2019). Manuel pour Gestion Axée sur les Résultats et l'Agenda 2030 pour le développement durable, Vienne, p.16.

¹⁸ - A NEW YORK life investments company Candriam. (2024). Politique de gestion des risques en matière de développement durable. Consultable dans : <https://www.candriam.com/siteassets/medias/insights/sfdr-publications/candriam-sustainability-risk-management-policy-fr.pdf> (consulté le 05/05/2025).

¹⁹ - Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'agriculture (FAO). (1995). Approche participative, communication et gestion des ressources forestières en Afrique Sahélienne : Bilan et Perspectives, 107p.

²⁰ - organisation internationale pour la consolidation de la paix. (De la participation à l'appropriation locale <http://www.interpeace.org/> (consulté le 06/05/2025).

²¹ - OCDE (2020). « Results-based management in development co-operation: What's the results? », p.123.

²² - UNDP (2021). « RBM Handbook 3.0: Planning, Monitoring and Evaluation », p.2.

²³ - Gestion axée sur les résultats dans le système des Nations Unies, CCI/NOTE/2017/X, p.4, définition adaptée par JUI en 2017 de CCI/REO/2004/6 p.2. Case 1 et manuel de l'UNDG sur la gestion axée sur les résultats pour améliorer les résultats en matière de développement au niveau des pays, 2011.

objectifs du développement durable (ODD) et la promotion d'un développement social, économique et environnemental durable²⁴.

Ces principes sont le fruit des travaux de collaboration de la commission d'aide au développement de l'OCDE et d'un Groupe de référence rassemblant plusieurs donneurs²⁵ qui en ont piloté le développement. Ils s'articulent autour d'un Préambule²⁶ suivi de six principes adoptés depuis 2004, notamment les principes d'une coopération efficace au service du développement adoptés à Busan en 2011. Les trois premiers d'entre eux fixent l'orientation, tandis que les trois autres traitent de la structure organisationnelle à l'appui de la gestion axée sur les résultats en matière de développement durable²⁷.

2. LA GESTION AXÉE SUR LES RESULTATS, OUTIL D'OPTIMISATION DES RESULTATS EN MATIÈRE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

L'intégration de la gestion axée sur les résultats (GAR) dans les politiques de développement durable requiert nécessairement la territorialisation de la performance, entendue comme l'opérationnalisation des objectifs de durabilité à l'échelle locale.

2.1. Intégration de la GAR dans les politiques de développement durable

Dès les années 2000, la gestion axée sur les résultats a d'abord concerné la réforme budgétaire, via la globalisation des crédits et la programmation pluriannuelle, culminant avec la loi organique relative aux finances n° 130-13 de 2015. Cette évolution visait une meilleure allocation des fonds publics pour atteindre les objectifs de performance, entraînant la refonte de la nomenclature budgétaire et un changement global de l'action publique, fondé sur la matrice du cadre logique²⁸.

Conscient de l'importance de la gestion axée sur les résultats pour le développement durable, le Maroc s'est engagé au niveau international en ratifiant les conventions de la Conférence de Rio et en adhérant à l'Agenda 2030 des Nations Unies. Ce cadre est renforcé au niveau national par la Loi Cadre 99-12 et la Stratégie Nationale du Développement Durable (2016-2030), visant à instaurer une économie verte et inclusive à l'horizon 2030.

L'opérationnalisation de la Charte repose sur deux axes complémentaires : l'aspect juridique, qui unifie et oriente l'action de l'État en matière d'environnement et de développement durable, et l'aspect technique, assuré par la mise en œuvre du Système de Protection de l'Environnement (SPDE) à travers trois grandes étapes²⁹.

²⁴ - OCDE (2020). Gestion axée sur les résultats en matière de développement durable, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/20eee248-fr>. (Consulté le 29/01/2025).

²⁵ - Le Groupe de référence est constitué de représentants de la Finlande, la Norvège, la Suède, la Suisse, USAID, la Banque asiatique de développement, du Secrétariat du Réseau de mesure des performances des organisations multilatérales (MOPAN) et du Corps commun d'inspection du système des Nations Unies.

²⁶ - Le Préambule expose le contexte, l'objectif, le statut et la portée des Principes.

²⁷ - OCDE (2020). Gestion axée sur les résultats en matière de développement durable, op. cit p.3.

²⁸ - La gestion axée sur les résultats se présente sous différents noms, formats ou outils : matrice du cadre logique, cadre de mesure du rendement, cadre de résultats, suivi axé sur les résultats, etc.

- Le cadre logique est un tableau qui reprend de manière structurée la hiérarchie des résultats de l'action aux niveaux de l'impact, des réalisations et des produits.

²⁹ - Conseil nationale sur l'environnement, (2011). Rapport sur l'opérationnalisation de la Charte Nationale de l'Environnement et du Développement Durable. 7^e session, Rabat, https://www.environnement.gov.ma/PDFs/operationnalisation_fr.pdf (consulté le 30/01/2025).

Appréhender le développement durable de manière stratégique implique un changement de paradigme, en passant d'une gestion centrée sur les actions à entreprendre à une approche orientée vers les résultats et l'impact des mesures adoptées³⁰.

2.2. Indicateurs de développement durable

Il est d'abord utile de souligner qu'une littérature croissante s'est développée autour de l'évaluation du développement durable. La caractéristique de celle-ci est qu'elle privilégie généralement une seule dimension du développement durable et les analyses empiriques qui consistent à étudier les aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement s'appuient sur des données et des méthodes statistiques hétérogènes.

La globalisation et l'harmonisation des indicateurs de performance des Objectifs de Développement Durable (ODD) ne sont rendues possibles qu'après 2017, lorsque la Commission statistique des Nations Unies a adopté les indicateurs de performance des Objectifs de Développement Durable (ODD) :

- Adoption des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) par l'ONU dans l'Agenda 2030 en 2015 ;
- Proposition d'un cadre d'indicateurs globaux par le Groupe inter-agences et d'experts sur les indicateurs des ODD (IAEG-SDGs) en 2016 ;
- Et l'approbation officielle de la liste des 232 indicateurs par la Commission statistique de l'ONU en 2017.

Ces indicateurs sont régulièrement révisés pour mieux suivre les progrès vers les ODD³¹.

Par ailleurs, l'effectivité de ces indicateurs requiert des données statistiques fiables. C'est dans cette optique que les Principes fondamentaux de la statistique officielle³² ont été adoptés par l'assemblée générale des nations unies³³.

Selon les choix opérés et les données disponibles, les IDD peuvent être construits au niveau international, national, et même déclinés au niveau régional³⁴. Les indicateurs de performance en matière de développement durable reflètent l'état et le progrès du développement durable. Ils constituent des « outils de reporting en ce qu'ils permettent de mesurer les progrès réalisés par un Etat sur des composantes présélectionnées³⁵».

Le Maroc a adopté en 2002 une liste de 65 indicateurs qui a fait l'objet de trois rapports nationaux sur les indicateurs de développement durable publié respectivement en 2003, 2006 et 2011 qui a repris les 65 IDD des deux premières éditions, en les organisant selon la méthode DPSIR (Forces motrices – Pressions – Etats – Impacts – Réponses), alors que les rapports précédents utilisaient la méthode PER (Pressions– Etats – Réponses).

³⁰- OCDE (2001). Lignes directrices du CAD. Stratégie de développement durable. p.27. <https://doi.org/10.1787/19936702> (consulté le 30/01/2025).

³¹ - SDG Indicators. Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/> (consulté le 02/02/2025).

³² - 1er principe de la statistique officielle. A/RES/68/261 : « La statistique officielle constitue un élément indispensable du système d'information de toute société démocratique, fournissant aux administrations publiques, au secteur économique et au public des données concernant la situation économique, démographique et sociale et la situation de l'environnement.

³³ - Résolution adoptée par l'Assemblée générale le 29 janvier 2014. A/RES/68/261.

³⁴ - Ministère délégué auprès du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, chargé de l'Environnement, op.cit., p.10

³⁵ -Ibid., p.10.

Cette liste a été révisé à l'occasion de la publication du 4^{ème} rapport en 2014 pour ne comporter que 56 indicateurs, après avoir opéré un benchmark international sur les modèles d'architecture des IDD et sur les listes d'indicateurs et décidé d'organiser la liste nationale par thème. Au terme du processus de sélection, ce sont 56 indicateurs qui ont été retenus, couvrant les 14 thèmes du développement durable susmentionnés³⁶. En 2015, l'adoption de l'agenda 2030 « Transformer notre monde : le programme de développement durable à l'horizon 2030 » est décliné en 17 objectifs, 169 cibles et 231 indicateurs pour le suivi et l'évaluation. Couvrant cinq domaines de développement qui constituent les objectifs et les cibles guident l'action à mener à l'horizon 2030³⁷.

À la différence des Objectifs du Millénaire (OMD) qui restaient limités à des sujets spécifiés et avaient un nombre limité d'indicateurs de suivi, les Objectifs du Développement Durable (ODD), se sont voulus exhaustifs, indivisibles et cohérents. Ils sont structurés en 17 objectifs, 169 cibles et 244 indicateurs pour permettre de mesurer le succès ou l'échec, en tout cas, l'état d'avancée de ces objectifs à l'horizon 2030.

Selon le haut-commissariat au plan (HCP), le système statistique national, arrive à viabiliser en données nécessaires à la prise en charge des (ODD), la production de (102) indicateurs parmi les (244) soit (42%) : (61) indicateurs de niveau (I) parmi (108) soit (56,5%), (35) parmi (95) soit (37%) pour le niveau (II) et (3) parmi (34) soit (9%) pour le niveau (III)³⁸.

Cependant, la contextualisation des 244 indicateurs relatifs aux ODD à l'échelle nationale soulève les observations qui concernent l'éparpillement et la couverture des indicateurs et des cibles ODD et l'insuffisance de coordination et de synchronisation des actions entre les départements ministériels³⁹.

3. TERRITORIALISATION DE LA PERFORMANCE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Au Maroc, l'approche agenda 21 locale vise « l'adoption une nouvelle approche du développement local centrée sur les collectivités locales comme principaux acteurs de la gestion locale. En effet, « la territorialisation des politiques publiques est devenue un concept essentiel, permettant de penser le processus de développement territorial⁴⁰.

³⁶ Ibid., pp.10-11.

³⁷ - Cadre mondial des indicateurs des objectifs du développement durable (ODD) : Planète – Humanité – Partenariats – Prospérité et Paix.

³⁸ - Les 244 indicateurs, sont classés en trois catégories, suivant qu'une méthode de calcul existe et fasse consensus ou pas, et suivant que les données soient ou pas disponibles dans l'ensemble des pays :

- Niveau I : Une première catégorie d'indicateurs, pour lesquels existe une méthode de calcul qui fait consensus entre tous les pays et dont les données

- Niveau II : ensuite les indicateurs pour lesquels on a toujours une méthode qui est disponible et qui fait consensus au niveau international, mais par contre les données ne sont pas régulièrement produites par tous les pays, et donc il n'y a pas de comparaison exhaustive internationale possible.

- Niveau III : enfin une troisième catégorie d'indicateurs, pour lesquels les pays n'ont pas pu se mettre d'accord pour définir une méthode de calcul qui fasse consensus. Donc pour l'instant ces indicateurs sont impossibles à rapporter au niveau international. Source : HCP. Les objectifs du développement durable : contexture et méthodologie d'approche. Eléments introductifs, 2021, pp. 15-16.

³⁹ - Rapport annuel de la Cour des comptes. (2018). L'état de préparation du Maroc pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable 2015-2030, pp. 28-29.

⁴⁰ - Christophe PROVIDENCE, Territorialisation des politiques publiques. Le nécessaire changement dans les Pays les moins avancés (PMA), 2019. En ligne : https://www.researchgate.net/publication/333787060_TERRITORIALISATION_DES_POLITIQUES_PUBLIQUES

Cette approche consiste à promouvoir des initiatives collectives à l'échelle de la ville, dont l'objectif est de développer les capacités locales pour une planification et une gestion rationnelle à même d'améliorer le cadre environnemental et les conditions de vie des habitants⁴¹».

3.1. Au niveau régional

La régionalisation des ODD devrait être favorisée par l'établissement et l'instauration d'un développement régional équilibré qui est tributaire de la consolidation des attributions et des ressources des collectivités territoriales

Dans ce cadre, le plan de développement régional PDR détermine et fixe pour une durée de six ans, les projets et actions de développement dont la programmation et la réalisation sont prévues sur le territoire de la région, dans le cadre d'une approche de Gestion Axée sur les Résultats (GAR) qui fournit un cadre cohérent pour la planification, le suivi, l'évaluation, l'apprentissage et l'amélioration de la performance⁴².

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique n° 111.14 relative aux régions, la direction générale des collectivités territoriales a mis en place le programme « système de mesure de la performance des régions » dont l'objectif est l'évaluation et l'amélioration de la performance des régions (SMPR). Le SMPR se compose de 23 indicateurs de performance (IDP) et 5 indicateurs de suivi à bonus (IDS)

La typologie proposée pour les indicateurs de suivi de la dimension environnement et développement durable est celle adoptée au niveau national et international organisée selon la méthode DPSIR (Forces motrices – Pressions – Etats – Impacts – Réponses).

Quatre principaux domaines de la dimension environnementale et de développement durable nécessitent d'être régulièrement documentés par des indicateurs, et concernent respectivement les pressions qui s'exercent sur l'environnement naturel du territoire, les modifications de l'état de chaque sous-système de l'environnement, les conséquences en termes d'impacts sur le bien-être et sur les écosystèmes et leurs constituants, ainsi que les réponses apportées dans le cadre des actions locales, régionales ou nationales.

La sélection des indicateurs doit être raisonnée de manière à renseigner chacune des composantes du PDR adoptées à l'échelle du territoire, mais aussi de tenir compte de la batterie des indicateurs utilisés aux niveaux régional et national⁴³.

A titre illustratif, d'après les données statistiques élaborées par le haut-commissariat au Plan⁴⁴ qui présentent le Tableau de bord de la mise en œuvre des ODD au niveau la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, couvrant la période 2015-2021 et s'articulant autour de 52 indicateurs, la majorité de ces indicateurs sont positifs ; ce qui dénote les efforts consentis par les différents acteurs dans la mise en œuvre des ODD, à travers les dimensions sociale, économique, environnementale, de la paix et de partenariat.

⁴¹ - PNUD & Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau. L'agenda 21 local, un instrument au service de la gouvernance locale. https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/2864_30264_morgov.pdf (consulté le 4/02/2025).

- L'approche Agenda local est issue du document « Agenda 21 » plan d'action adopté lors de la conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (Sommet de la Terre de Rio 1992) et considère qu'il ne peut y avoir de politique de développement urbain viable sans protection de l'environnement.

⁴² - Ministère de l'Intérieur Direction Générale des Collectivités Territoriales. (2022). Programme de développement régional. Guide méthodologique Élaboration, mise en œuvre, suivi, actualisation et évaluation. Collection Guides de l'élu, p.57.

⁴³ - Ibid., p.93.

⁴⁴ - Haut-Commissariat au Plan- Direction Régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (2022). Objectifs de développement durable. Etat des lieux et évolutions récentes dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

3.2. Au niveau des communes

Dans le cadre du Programme de l'Amélioration de la Performance des Communes (PAPC) une évaluation annuelle de la performance des communes cibles est effectuée.

Cette évaluation est basée sur 05 conditions minimales obligatoires (CMO) qui correspondent au respect de certaines dispositions légales et réglementaires et de 24 indicateurs de performance (IDP) répartis en 06 thèmes, à savoir : Gouvernance et Transparence, Gestion des dépenses, Gestion des ressources, Ressources Humaines, Gestion Environnementale et Sociale et Qualité de service rendus aux citoyens.

Pour avoir une idée sur performances communales, selon les données disponibles et fournies par la direction générale des collectivités territoriales, trois évaluations ont été effectuées jusqu'à présent, au cours des années 2019, 2020 et 2021. Seules les données de l'année 2020 sont consultables⁴⁵.

En effet, l'année 2020 a connu une deuxième évaluation de la performance des communes ; elle a été lancée le 23 septembre 2020 et concerne les 5 conditions minimales obligatoires⁴⁶ (CMO) et les 24 indicateurs de performance (IDP). Sur les 12 régions, 103 communes ont été ciblées et étudiées⁴⁷.

Sur ces 103 communes constituant l'échantillon choisis, 89 communes ont atteint les 5 CMO et 14 n'ont pas réussi à les satisfaire. Par ailleurs, seules les communes de quatre régions ont pu atteindre toutes les cinq CMO. Paradoxalement, la région de Rabat-Salé-Kénitra est la région où les CMO sont les moins satisfaites et réalisant l'indicateur de performance le plus faible.

En matière de performance, ce sont les communes de la région de Souss-Massa qui sont les plus performantes.

Quant aux communes des régions de l'oriental, de Rabat-Salé-Kénitra et de Dakhla-Oued-Eddahab, elles sont les moins performantes. Elles doivent donc faire des efforts pour améliorer la Gouvernance et la Transparence et optimiser la gestion des dépenses, des ressources, des ressources Humaines, la gestion Environnementale et Sociale et la qualité de service rendus aux citoyens, qui constituent les conditions minimales obligatoires à satisfaire.

3.3. Analyse et discussion des résultats

D'abord, il est utile de mettre en exergue l'existence d'une volonté Etatique et infra Etatique pour structurer et mesurer la performance. Le Maroc recourt à des indicateurs de performance⁴⁸ nationaux et internationaux qui couvrent les dimensions économique, sociale et environnementale du développement.

⁴⁵ - L'évaluation de 2019 : La première évaluation de la performance des 103 communes a été réalisée en fin 2019. Elle n'a concerné que les 5 CMO.

- L'évaluation 2021 : La troisième évaluation a été lancée le 10 novembre 2021 et concerne les 5 CMO et les 24 IDP. Le processus d'évaluation est en cours.

⁴⁶ - Les cinq conditions minimales obligatoires sont :

- 1- publication des états financiers et comptables ;
- 2- Evaluation annuelle de l'exécution du plan d'action de la commune ;
- 3 - La programmation triennale est à jour et a été jointe au budget ;
- 4- Publication du programme prévisionnel des marchés ;
- 5- L'IEECAG (instance Equité, Egalité des chances et approche genre) est opérationnelle et tient des réunions Régulières.

⁴⁷ - Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11 communes) - L'Oriental (9 communes) - Fès-Meknès (11 communes) - Rabat-Salé-Kénitra (12 communes) - Beni Mellal-Khénifra (7communes) - Casablanca-Settat (14 communes) - Marrakech-Safi (11 communes) - Darâa-Tafilalet (5 communes) - Souss-Massa (13 communes) - Guelmim-Oued Noun (4 communes) - Laâyoune Boujdour-Sakia El Hamra (4 communes) - Dakhla-Oued-Eddahab (2 communes) .

⁴⁸ - Dont notamment, L'indice de performance environnementale - L'Indice de Performance Climatique CCPI - L'indice de développement humain (IDH) - Empreinte écologique - L'indice de pauvreté multidimensionnelle.

Sur 180 pays, le Maroc s'est classé 160^e dans l'indice de performance environnementale mondiale pour l'année 2022, avec un taux très faible de 28,4 sur cent, ce qui signifie que le Royaume, malgré tous les efforts déployés, n'est pas proche de la réalisation des objectifs des politiques environnementales⁴⁹.

Par contre, le Maroc a un statut de leader mondial dans la course à la neutralité carbone, atteignant la 8^{ème} place de l'Indice de Performance Climatique 2025 (CCPI)⁵⁰.

Quant à l'indice de développement humain, malgré le rang 120 qu'il a occupé pendant les deux années consécutives 2024 et 2025, le PNUD considère que le Maroc a enregistré une avancée majeure en matière de développement humain⁵¹.

L'indice de pauvreté multidimensionnelle du Maroc est de 0,027, ce qui signifie que l'intensité de la pauvreté parmi les plus démunis dans le royaume est relativement faible par rapport à d'autres pays. Néanmoins, les chiffres révèlent qu'environ 42 % des Marocains sont fragilement exposés au risque de toucher aux méandres de la pauvreté⁵².

Au niveau local, si des initiatives et des programmes pour améliorer la durabilité sont mises en œuvre par des programmes qui visent à améliorer la performance des collectivités territoriales dont notamment le système de mesure de la performance des régions et le programme d'Amélioration de la Performance des Communes (PAPC), la gouvernance locale demeure un facteur déterminant de la performance durable des collectivités territoriales. Celles-ci font face à des contraintes majeures, notamment un manque de ressources financières et humaines, qui freinent leur performance et la durabilité des projets⁵³.

CONCLUSION

La gestion axée sur les résultats (GAR) est plus que jamais d'une importance cruciale, notamment dans un contexte façonné par des incertitudes, qui rendent difficile de prévoir les résultats et les impacts de l'innovation, et des risques, qui menacent la durabilité.

Il est donc impératif de renforcer l'intégration de la gestion axée sur les résultats intégrée dans les politiques publiques pour orienter les ressources vers l'atteinte d'objectifs spécifiques, ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte du développement durable au Maroc.

Cependant, la mise en œuvre de cette approche conjuguant efficacité, efficacité et performance, si elle est maîtrisée au niveau national, elle peine encore à se concrétiser au niveau des collectivités territoriales.

Il est donc de déployer plus d'efforts notamment au niveau des collectivités territoriales pour renforcer leur résilience et faire face à des défis tels que les changements climatiques, la perte de biodiversité, et les inégalités sociales.

⁴⁹ - KHETTOU, KH. (2022), Le Maroc est encore très en retard dans le domaine de l'environnement à en croire le dernier indice mondial de performance environnementale pour l'année 2022, Hespess du 5 juin 2022.

⁵⁰ - Ministère de la transition énergétique et du développement durable (2025). Performance climatique : Le Maroc 8^{ème} au classement mondial du CCPI 2025. <https://bit.ly/4k5SmAy> (consulté le 10/05/2025).

- Ce classement a été dévoilé lors de la 29^{ème} Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29), organisée à Bakou, en Azerbaïdjan.

⁵¹ - PNUD (2025), Le Rapport sur le développement humain 2025 - Une affaire de choix : individus et perspectives à l'ère de l'intelligence artificielle. 6 mai 2025. <https://bit.ly/4jUTp6W> (consulté le 10/05/2025).

⁵² - JAZOULI, Z. (2024). Rapport : Au Maroc, la pauvreté freine l'élan du progrès. Hespess du 22 octobre 2024.

⁵³ EL MOUJAHID, L. (2019). Gouvernance et performance des collectivités territoriales au Maroc : cas des communes ciblées par l'INDH au niveau de la province d'El KELAA des SRAAGHNA. Thèse de doctorat en science économique, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Université Cadi AYAAD, Marrakech, p.6.

Pour se faire, il est dans l'intérêt des acteurs publiques de s'aligner sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) et de la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) adoptée par le Maroc, de mettre en place un cadre de suivi et d'évaluation rigoureux, d'assurer le financement durable, etc.

Si le Maroc a réalisé des avancées significatives en matière de développement durable, soutenues par une gestion axée sur les résultats, il est essentiel de renforcer la coordination intersectorielle, d'améliorer l'appropriation des stratégies par toutes les parties prenantes et de consolider le système de suivi et d'évaluation basé sur des indicateurs de performance fiables, pour maximiser l'efficacité de ses politiques.

BIBLIOGRAPHIE :

- (1). Direction générale des collectivités territoriales. <https://www.performanceregions.ma/fr.php>
- (2). COLL, M., & STEENBEEK, J. (2017). Standardized ecological indicators to assess aquatic food webs: The ECOIND software plug-in for Ecopath with Ecosim models. *Environmental Modelling & Software*, vol 89, pp. 120-130.
- (3). Conseil nationale sur l'environnement, (2011). Rapport sur l'opérationnalisation de la Charte Nationale de l'Environnement et du Développement Durable. 7 e session, Rabat, https://www.environnement.gov.ma/PDFs/operationnalisation_fr.pdf
- (4). Donald, D.J., (2003). Pour une gestion axée sur les résultats du développement et sur l'efficacité de l'aide. *Revue de l'OCDE sur le développement*, no 4(1), 39-58. <https://shs.cairn.info/revue-de-l-ocde-sur-le-developpement-2003-1-page-39?lang=fr>.
- (5). DUPONT, Y (sous la direction) (2007), Dictionnaire des risques, 2ème édition, Armand Colin, Paris.
- (6). EL MOUJAHID, L. (2019). Gouvernance et performance des collectivités territoriales au Maroc: cas des communes ciblées par l'INDH au niveau de la province d'El KELAA des SRAGHNA. Thèse de doctorat en science économique, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Université Cadi AYAAD, Marrakech.
- (7). Haut-Commissariat au Plan- Direction Régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (2022). Objectifs de développement durable. Etat des lieux et évolutions récentes dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
- (8). FASLY, H. & EL OUSAA, A. (2023). La Gestion Axée sur les Résultats et son impact sur la performance des Collectivités Territoriales marocaines. *Revue Internationale du chercheur* « Volume 4 : Numéro 3 », pp : 923 – 948.
- (9). Italian Agency For development cooperation. (2023). Manuel opérationnel de l'approche de la gestion axée sur les résultats en matière de développement durable. https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2023/05/Manuale-Operativo_FRA_Web-1.pdf
- (10). JAZOULI, Z. (2024). Rapport : Au Maroc, la pauvreté freine l'élan du progrès. Hesperess du 22 octobre 2024.
- (11). KAPLAN, R.S and NORTON, D.P. (1992). The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance. *HARVARD BUSINESS REVIEW*.

- (12). KHETTOU, KH. (2022), Le Maroc est encore très en retard dans le domaine de l'environnement à en croire le dernier indice mondial de performance environnementale pour l'année 2022, Hespess du 5 juin 2022.
- (13). MICHEL, X. et CAVAILLE, P. et Coll. (2009). Management des risques pour un développement durable : qualité- santé ; sécurité ; environnement, Dunod, Paris.
- (14). Ministère délégué auprès du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, chargé de l'Environnement. (2014). Indicateurs du développement durable au Maroc, 4ème rapport national.
- (15). Ministère de la transition énergétique et du développement durable, rapport sur la stratégie nationale de développement durable 2030.
- (16). Ministère de la transition énergétique et du développement durable (2025). Performance climatique: Le Maroc 8e au classement mondial du CCPI 2025. <https://bit.ly/4k5SmAy>
- (17). Ministère de l'Intérieur Direction Générale des Collectivités Territoriales. (2022). Programme de développement régional. Guide méthodologique Élaboration, mise en œuvre, suivi, actualisation et évaluation. Collection Guides de l'élu.
- (18). NEW YORK life investments company Candriam. (2024). Politique de gestion des risques en matière de développement durable. Consultable dans : <https://www.candriam.com/siteassets/medias/insights/sfdr-publications/candriam-sustainability-risk-management-policy-fr.pdf>
- (19). OCDE (2001). Lignes directrices du CAD. Stratégie de développement durable. <https://doi.org/10.1787/19936702>
- (20). OCDE (2002). Pour une gestion axée sur les résultats du développement et sur l'efficacité de l'aide, Revue de l'OCDE sur le développement 2003/1 no 4, pp.33-58.
- (21). OCDE, (2019). Principes directeurs pour une gestion axée sur les résultats en matière de développement durable, Url : <https://bit.ly/4l3XtTk>
- (22). Office des nations-unies contre la drogue et le crime (UNODC) (2019). Manuel pour Gestion Axée sur les Résultats et l'Agenda 2030 pour le développement durable, Vienne.
- (23). Organisation internationale pour la consolidation de la paix. (De la participation à l'appropriation locale <http://www.interpeace.org/>
- (24). Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'agriculture (FAO). (1995). Approche participative, communication et gestion des ressources forestières en Afrique Sahélienne : Bilan et Perspectives.
- (25). PNUD (2025), Le Rapport sur le développement humain 2025 - Une affaire de choix : individus et perspectives à l'ère de l'intelligence artificielle. 6 mai 2025. <https://bit.ly/4jUTp6W>
- (26). Programme de développement de la préfecture ou de la province / Guide méthodologique/ Processus d'élaboration, de suivi et d'évaluation (2022-2027).
- (27). Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (1992). Action 21, chapitre 28. <https://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action28.htm>
- (28). PROM-JACKSON, S. (2017). La gestion axée sur les résultats dans le système des Nations Unies pour le développement Analyse des progrès et de l'efficacité des politiques. Rapport de synthèse, Nations Unies, JIU/REP/2017/6.
- (29). Rapport annuel de la Cour des comptes. (2018). L'état de préparation du Maroc pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable 2015-2030.

-
- (30). SDG Indicators. Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
<https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>
- (31). SELBY, S. & PEREZ-DALENA, M-G. (2020) Le développement tenant compte des risques. Un outil stratégique pour intégrer des mesures de réduction des risques de catastrophe et d'adaptation dans le développement, PNUD.
- (32). STRANGE, T & BAYLEY, A. (2008). Le développement durable à la croisée de l'économie, de la société et de l'environnement, Les essentiels de l'OCDE.
- (33). UNDP (2021). « RBM Handbook 3.0: Planning, Monitoring and Evaluation ».